

УДК 658.51
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика;

ГОРБАНЬ Н.Д.,
студент ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассмотрены основные складские операции, главные причины необходимости автоматизации складов, приведены основные способы автоматизации складов. Осуществлён сравнительный анализ функциональных возможностей систем WMS и ERP.

Ключевые слова: управление, склады, складская логистика, складские операции, система управления складом, автоматизация складов

MODERN LOGISTICS METHODS OF WAREHOUSE OPERATIONS MANAGEMENT

BERKO A.K.,
candidate of economic sciences, assistant
professor Department of Marketing
and Logistics,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

Gorban N.D.,
student EP «Master»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In this article, the main warehouse operations, the main reasons for the need for warehouse automation, and the main methods of warehouse automation are considered. A comparative analysis of the functional capabilities of WMS and ERP systems was carried out.

Keywords: management, warehouses, warehouse logistics, warehouse operations, warehouse management system, warehouse automation

Постановка задачи. Современное развитие отечественной экономики требует разработки и принятия действенных решений, направленных на стабилизацию экономических процессов в производственной и социальной сферах и повышение конкурентоспособности отечественной экономики в целом, её ведущих отраслей и отдельных субъектов предпринимательства, в частности.

Базисом этих процессов может стать переход от устаревших методов управления к новейшим инновационным технологиям, в основе которых – логистический подход. Переход к инновационной модели развития экономики требует организации и проведения поиска, разработки и реализации нововведений, которые предоставят каждому предприятию потенциальную возможность повысить эффективность снабжения, складирования, производства и сбыта. Однако основой изменений должна стать принципиальная переориентация менеджмента.

Актуальность исследования. В современных условиях залогом успешного функционирования является использование логистического подхода и логистических методов управления складскими операциями, в частности. Сегодня как во всей экономике, так и в складской логистике возникла необходимость использования принципа интегрированности, ведь глобализационные процессы повлекли за собой рост скорости материальных, финансовых и информационных потоков.

Из-за отсутствия проверенной и своевременной информации о положении рынка и уровне конкурентоспособности на отечественных предприятиях происходит накопление материальных запасов, что приводит к уменьшению объёмов прибыли и росту материальных затрат.

Следовательно, тема исследования построения эффективной системы управления складскими операциями является актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию фундаментальных основ управления логистической системой предприятия и основными функциональными областями логистики посвящены работы: Т.В. Ибрагимхалиловой [3], А.К. Берко, Е.А. Пимоновой [2], Т.А. Поповой [4], И.М. Ягнюк [6] и др. Однако недостаточно раскрытыми остаются вопросы внедрения инноваций

в систему управления складскими операциями, что и определило направленность исследования.

Целью статьи является исследование особенностей управления складскими операциями отечественных предприятий на основе логистического подхода.

Изложение основного материала исследования. Современный крупный склад представляет собой сложное техническое сооружение, которое состоит из множества различных подсистем системы информационного обеспечения и т. д.) и элементов определённой структуры, объединённых для выполнения конкретных операций преобразования материальных потоков.

Для эффективности функционирования склада необходимо рассмотреть следующие складские операции:

Адресное хранение – это хранение с учётом процесса транспортировки груза (выгрузки, загрузки).

Организовать адресное хранение на складе не представляет особого труда. Для этого необходимо разделить склад на три основных зоны:

Рис. 1. Основные зоны склада

Таким образом, складские площади используются наиболее эффективно, в то время как другие простаивают под определёнными видами товара. Все пространства заняты, но товары не теряются.

Плюсы адресного хранения:

- точность в системе хранения;
- точность в сборке заказов;
- сокращения товарных потерь;
- экономия времени при поиске товара и проведение складских операций.

Адресное хранение позволяет сэкономить время работы с грузом на складе, помогает учесть все особенности такой работы. Склад, оборудованный в такой системе, исключает факторы ошибок в работе.

Создание зоны брака – это особая зона, куда помещают товар, не соответствующий установленным требованиям. При обнаружении брака составляют акт, в котором указываются все дефекты товара, а также полная информация о нём. В этой зоне груз находится до момента решения его дальнейшей судьбы, и это не всегда возврат или утилизация.

Плюсы зоны брака: снижение риска перепутать хороший товар с бракованным; снижение денежных потерь.

Зона брака приносит пользу и качественную работу любого предприятия. Есть возможность продать брак по низкой цене и заработать прибыль предприятию.

Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов. Логистика на складе охватывает все основные функциональные области, рассматриваемые на микроуровне. Схема логистического процесса на складе представлена на рис. 2.

Функционирование всех составляющих логистического процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет не только чётко координировать деятельность службы склада, он является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными затратами.

Также в современных условиях используют следующие направления оптимизации работы склада:

Регламентация и стандартизация.

Стандартизация бизнес-процессов предполагает чёткое разделение полномочий, определение центров ответственности. На каждую операцию необходимо составить регламент с определением выполняемых действий, используемых трудовых, материальных, информационных ресурсов.

Формирование эффективной структуры.

Оргструктура определяет состав и иерархию подразделений предприятий, их взаимодействие и выполняемые функции. У каждого работника есть своё место, обязанности и ответственность.

Мотивация.

Правильная мотивация сотрудников позволяет наилучшим образом использовать трудовые ресурсы, увеличивать их отдачу, вовлекать сотрудников в процессы, повышать качество складского

процесса в целом. Каждый сотрудник должен понимать свою роль и значимость в общем процессе, являясь частью, неотъемлемым звеном системы.

Рис. 2. Схема логистического процесса на складе [1, с. 59]

Зонирование.

Складская площадь имеет определённые зоны для выполнения конкретных операций, поэтому важно грамотно определить место каждой зоны, их пропорцию и взаимное расположение.

Для правильного расположения товаров следует учитывать их вес, размер, габариты, частоту использования, товарную группу и т. д. Каждый товар имеет определённое место на складе. Необходимо организовать быстрый и безошибочный поиск каждой позиции, находящейся в логистической системе. Для этой цели можно использовать штрих-коды.

Важно поддерживать порядок и чистоту на складе, соблюдать температурные режимы, так как малейшие отклонения могут отражаться на сохранности грузов и поиске товарных позиций.

Инвентаризация.

Для получения полной информации об имеющихся товарах на хранении, для сверки реального состояния дел с документами и информационной системой следует периодически проводить инвентаризацию. Данная процедура также позволяет выявить порчу товаров, брак, недостатки и хищения.

Техника.

Особое внимание следует обратить на техническую оснащённость склада. Техника должна выбираться с учётом особенностей конкретного склада, перерабатываемых грузов, экономических возможностей предприятия. Оборудование склада должно быть универсальным, т. е. выполнять различные технологические операции, быть простым в обращении и ремонте. Значение оборудования в обеспечении складских процессов трудно переоценить, ведь качественная техника упрощает и ускоряет выполнение складских операций, снижает риски, позволяет сократить ручной труд до минимума.

Планирование.

Служба логистики планирует следующие параметры:
графики поставки заказов клиентам;
совокупность маршрутов перемещения грузов;
совокупность трудовых, материальных и иных ресурсов;
возможность использования концепции «точно в срок» с целью оптимизации логистических затрат.

Автоматизация.

Оптимизация позволяет снижать уровень неопределённости и повышает надёжность связей между звеньями логистической системы. Все способы оптимизации от простых и недорогих до сложных и дорогостоящих имеют важное значение в повышении уровня логистического процесса. Каждая операция в определённой мере отражается на качестве обслуживания клиентов, эффективности операций, уровне логистических затрат. Грамотно организованная логистическая система – это суммирующий эффект взаимодействия аппарата управления и управляющих воздействий, техники, технологии, сотрудников и информационной системы. Лишь при условии общей работы различных элементов возможен

положительный эффект оптимизации. Целью оптимизации складской системы является сокращение затрат на складское обслуживание, рациональное использование всех ресурсов при повышении прибыли и уровня обслуживания клиентов.

Степень автоматизации должна соответствовать потребностям предприятия. На базовом уровне WMS-системы обладают следующими преимуществами:

Полная и достоверная информация о хранящихся товарах, их движении.

Высокая скорость выполнения складских операций за счёт оптимального планирования действий персонала.

Организация контроля персонала.

Интеграция с программой для учёта товаров и популярным бухгалтерским софтом.

Ввод и оформление всех необходимых складских документов.

Поддержка всех законодательно предусмотренных складских операций.

Дополнительно к перечисленным преимуществам складские системы способны обеспечить следующее:

Многоуровневую аналитику.

Интеграцию складских процессов с любыми кадровыми, бухгалтерскими и управленческими программами.

Контроль расчётов с поставщиками.

Автоматическую идентификацию поступающих товаров.

Индивидуальное распределение заданий между персоналом, исходя из их местонахождения и занятости.

Маршрутизацию погрузочной техники.

Интеграцию в систему управления складом автоматизированных стеллажей, конвейеров, сортировочных машин и прочих механизмов.

Анализ эффективности работы персонала.

Контроль сроков хранения продукции.

Оптимизацию зонирования склада, организацию адресного пространства.

На крупных промышленных комплексах автоматизацию можно вводить поэтапно, учитывая подготовленность к этому того или иного подразделения предприятия.

Польза WMS-систем заключается в следующем (структура WMS-системы схематически представлена на рис. 3):

перевод баз данных и процессов в «облако», что повышает их безопасность и позволяет оперировать ими в удалённых офисах;

более эффективное использование складской площади, что позволяет тратить деньги на расширение площадей при увеличении грузопотока;

уменьшение ручного труда, что позволяет обезопасить работников и сэкономить на персонале;

минимизация ошибок в документах, что облегчает работу бухгалтерии;

возможность контроля производительности труда каждого работника, что позволяет индивидуально корректировать уровень зарплаты;

оперативный доступ к складской информации для всех служб предприятия;

снижение потерь скоропортящихся товаров;

снижение затрат на ремонт складской техники вследствие оптимизации её использования;

контроль руководства за остатками, товарооборотом каждой группы и номенклатурой товара, их продажами и рентабельностью;

ускорение инвентаризации.

В российских реалиях массовую автоматизацию складов тормозит лишь финансовая сторона вопроса. Ведь установка и настройка базовых WMS-систем происходит в течение нескольких недель или даже месяцев, на протяжении которых заказчик должен оплачивать труд квалифицированных специалистов. Дополнительные расходы идут на закупку складского оборудования.

Несмотря на все свои преимущества, использование WMS-систем ограничено. Так, затраты, понесённые на внедрение этой системы, на малых предприятиях, неоправданы. Такие компании не имеют больших складских площадей, поэтому не нуждаются в столь многофункциональной системе, им достаточно привлечь корпоративные информационные системы для автоматизации учёта и управления.

Рис. 3. Структура WMS-системы

Примером таких систем могут стать системы класса ERP. На табл. 1 приведён результат сравнительного анализа функциональных возможностей систем WMS и ERP.

Таблица 1

Сравнительный анализ функциональных возможностей систем WMS и ERP

Функция	WMS	ERP
1	2	3
Возможности использования разного складского оборудования	WMS-система осуществляет оптимальное управление складским оборудованием, а перечень используемого оборудования ограничен только концепцией системы и предпочтениями пользователей	Ограниченный или не поддерживаемый
Управление погрузочно-разгрузочными работами	Большинство WMS имеют функции управления погрузочно-разгрузочными операциями для отгрузок крупными и мелкими партиями	Не поддерживается
Управление подвижным составом на территории склада (YMS)	Некоторые WMS предлагают эти функции	Не поддерживается
Оценка времени простоя системы управления	Основная часть WMS не требует планового обслуживания и обеспечивает архивацию данных в режиме «online»	ERP системы требуют остановки на плановое обслуживание на 2-3 часа в сутки
Управление размещением грузов	WMS обладают системой оптимизации размещения грузов, функционирующей на основе правил, заданных пользователями и инфраструктурой склада	Ограничены или не поддерживаются

Продолжение табл. 1

1	2	3
---	---	---

Управление складскими операциями	Большинство WMS обеспечивают индивидуальную обработку каждой единицы грузопотока	Не поддерживается
Управление обработкой товаров	Многие WMS имеют подсистемы, обеспечивающие управление сборкой, упаковкой и ремонтом товаров	Поддерживается в модуле MRP/MES
Управление не собственными грузами	WMS обеспечивают сегментацию грузопотоков по владельцам, позволяя управлять обработкой грузов по кодам владельцев и номерам партий	Ограничены или не поддерживаются
Управление размещением грузов	WMS обладают системой оптимизации размещения грузов, функционирующей на основе правил, заданных пользователями и инфраструктурой склада	Ограничены или не поддерживаются

Проведённый анализ функциональных свойств двух систем показал, что система управления складом (WMS) предлагает большие функциональные возможности для управления логистикой предприятия по сравнению с ERP-системами.

Однако требований, предъявляемых к функциональным возможностям WMS, гораздо больше, чем к ERP-системам. Поэтому можно заключить, что системы класса WMS подходят для крупных компаний не ниже уровня 3PL-провайдеров.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом выявлено, что спрос на складские услуги растёт с каждым годом, следовательно, у этой отрасли есть хороший потенциал для развития. В то же время складская логистика имеет множество моментов, которые напрямую влияют на её эффективность, поэтому управление складскими операциями требует больших усилий по их контролю и полного вовлечения со стороны специалиста. Очень важно соблюдать все эти пункты, поскольку внедрение новых систем на складах приводит, как минимум, к повышению качества логистических процессов, а в некоторых случаях даже к снижению затрат всей организации.

Организация склада имеет большое значение в развитии предприятия, складская логистика очень важна для организации системы доставки продукции. Можно оптимизировать затраты на прохождение продукции через склад, управляя логистикой склада. В настоящее время большинство складских операций облегчаются с помощью информационных систем, которые позволяют специалистам управлять процессами непосредственно со своего рабочего места.

Список использованных источников

Белай, В.Е. Автоматизация складов в агропромышленной отрасли / В.Е. Белай, Е.И. Глушкова // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С. 58-64.

Берко, А.К. Использование логистического подхода в управлении инновационной деятельностью предприятия / А.К. Берко, Е.А. Пимонова // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2022. – № 10(64). – С. 229-230.

Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса / Т.В. Ибрагимхалилова, Н.В. Агаркова, А.К. Берко [и др.]. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2022. – 345 с.

Попова, Т.А. Современные ERP и WMS-системы складирования : исследование и анализ / Т.А. Попова, Е.Г. Ткалич // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства : Материалы IV Международной научно-практической конференции : в 7 т., Макеевка, 15 апреля 2021 года. – Макеевка : Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская аграрная академия», 2021. – С. 358-362.

Система управления складом как часть логистической стратегии предприятий по производству приправ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/25.pdf (дата обращения: 25.11.2022 г.)

Ягнюк, И.М. Проектирование системы управления запасами на предприятии / И.М. Ягнюк, Е.А. Разумова // Промышленность и сельское хозяйство. – 2019. – № 12(17). – С. 58-64.